

УДК: 620.168:678.7:547.458

КҮРІШ ҚАБЫҒЫ НЕГІЗІНДЕ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫ ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ

ҚАЛДЫБАЕВА ҰЛДАНА СЕРІКҚЫЗЫ

Магистрант-химик

Өл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, химия және химиялық технология факультеті, органикалық заттардың химиялық технологиясы кафедрасы

Ғылыми жетекші – УРКИМБАЕВА П.И.

Алматы, Қазақстан

Аннотация. Бұл зерттеуде күріш қауызынан алынған целлюлозаны пайдаланып, табиғатқа зиян келтірмейтін, ыдырайтын композиттік пленка жасау технологиясы әзірленді. Қазіргі таңда қоршаған ортаға зиянсыз, қайта қалпына келетін шикізаттан жасалған полимерлерге деген сұраныс артып отыр. Синтетикалық полимер қалдықтарының жиналуы және экологиялық таза қаптама материалдарына деген қажеттілік бұл зерттеудің өзектілігін айқындайды. Зерттеудің негізгі мақсаты – күріш қауызы целлюлозасының табиғи ерекшеліктерін қолданып, беріктігі жоғары, ыдырайтын және қасиеттері реттелетін пленка жасау.

Күріш қауызынан целлюлозаны бөліп алу үшін алдымен оны сілтімен өңдеп, ағартып, содан кейін микрофибрилдеу немесе гидролиз әдістері қолданылды. Алынған целлюлоза карбоксилдеу немесе тотығу арқылы өзгертіліп, поливинил спирті (PVA), крахмал немесе басқа табиғи заттармен араластырылып, пленка түрінде қалыптастырылды. Дайындалған материалдардың физика-химиялық сипаттамалары (бөліктердің мөлшері, ζ -потенциалы, тұтқырлығы) және пленканың механикалық беріктігі, созылу модулі, мөлдірлігі, ылғалға төзімділігі зерттелді.

Зерттеу барысында өзгертілген целлюлозаның пленкада біркелкі таралатыны, пленканың беріктігін 25-60%-ға арттыратыны, суды сіңіруін азайтатыны және құрылымдық тұрақтылығын жақсартатыны анықталды. Сонымен қатар, целлюлоза қосылған композиттердің ыдырау қасиеттері де айтарлықтай жақсарды. Бұл нәтижелер целлюлозаның химиялық құрылысы мен пленканың қасиеттері арасындағы байланыстың технологияның тиімділігін анықтайтынын көрсетті.

Қорытындылай келе, күріш қауызынан алынған целлюлоза негізінде жасалған композиттік пленкалар экологиялық таза, арзан және көп қырлы қасиеттері бар материал ретінде қаптама өнеркәсібінде, ыдырайтын өнімдерде және арнайы мақсаттағы полимерлік материалдарды өндіруде қолданылуға жарамды екені дәлелденді.

Кілт сөздер: күріш қауызы, целлюлоза, композиттік пленка, биополимер, модификация, механикалық қасиеттер.

Кіріспе

Қазіргі уақытта биополимерлік материалдар, табиғи толтырғыштар және агроөнеркәсіп қалдықтарын қайта өңдеу мәселелері халықаралық ғылыми қауымдастықтың стратегиялық зерттеу бағыттарының біріне айналды. Бұл үрдістің басты себебі — мұнай-химиялық полимерлердің қоршаған ортаға тигізетін залалы, олардың ұзақ уақыт бойы ыдырамауы және жаһандық пластик дағдарысының күрделене түсуі. Сондықтан жасыл технологияларға негізделген, экологиялық қауіпсіз және функционалды материалдар әзірлеу қажеттілігі айқын байқалады.

Осы тұрғыдан күріш қабығы (rice husk) — органикалық (целлюлоза, лигнин, гемицеллюлоза) және бейорганикалық (кремнезем) компоненттердің ерекше үйлесіміне ие күрделі биополимерлі жүйе болып табылады. Бұл оны қоршаған ортаны ластаушыдан жоғары

қосылған құны бар органикалық шикізатқа айналдырады [1]. Оның құрамындағы биогендік кремнезем бөлшектері мен целлюлозалық талшықтар полимерлік композицияларда күшейткіш, құрылым түзуші немесе функционалды модификатор ретінде тиімді қызмет ете алады.

Күріш қабығын құрылымдық жағынан тиімді өңдеу — ғылыми тұрғыдан маңызды міндет. Жақында жүргізілген зерттеулерде бір үлгіден целлюлоза талшықтары мен кристалды биогендік кремнеземді бір мезгілде алу технологиясы ұсынылып, олардың биопластикалық композиттік плёнкаларға енгізілген кезде материалдың механикалық беріктігі мен оптикалық қасиеттерін айтарлықтай арттыратыны көрсетілген [2]. Бұл әдіс күріш қабығын кешенді пайдаланудың жоғары тиімділігін дәлелдеп, оны тұрақты материалдар өндірісіне интеграциялаудың перспективаларын кеңейтеді.

Бұдан бөлек, күріш және сұлы қабығынан алынған целлюлоза талшықтарының гидрогельдерде құрылым түзуші агент ретінде қолданылуы олардың биополимерлік жүйелердегі универсал рөлін айқындайды [3]. Мұндай талшықтардың морфологиясы, беткі қасиеттері және функционалды топтарының реактивтілігі гидрогельдердің серпімділігін, суды сақтау қабілетін және тұрақтылығын күшейтеді.

Лигноцеллюлозалық биомассаның гидролизден кейінгі химиялық профилін талдау — процестердің тиімділігін анықтайтын негізгі факторлардың бірі. Себебі биожүйелерде пайда болатын ингибиторлар, органикалық қышқылдар және еріген минералдар целлюлозаны бөліп алу, оны модификациялау және композиттеу механизмдеріне тікелей әсер етеді [4]. Бұл күріш қабығы целлюлозасын жоғары сапалы композиттік материалдарда қолдану үшін алдын ала өңдеу стратегияларын дұрыс таңдаудың маңыздылығын арттырады.

Күріш қабығынан алынған наноцеллюлоза — талшықтардың жоғары аспект қатынасы, үлкен беткі ауданы, морфологиялық тұтастығы және химиялық модификацияға икемділігі арқасында ерекше назарда. Ол сенсорлық материалдарда, интерфейстік процестерді реттеуде, функционалды композиттерде кеңінен қолданылуы мүмкін екені дәлелденген [5]. Бұл наноцеллюлозаның күріш қабығын биотехнологиялық және инженерлік наноматериалдар өндірісінде перспективалық платформаға айналдыратынын көрсетеді.

Күріш қабығын өңдеу тек биополимерлік жүйелермен шектелмейді. Зерттеулер оның қайта өңделген полипропиленмен үйлесімді композиттік жүйе түзе алатынын және 3D басып шығаруға арналған жіп өндірісінде қолдануға болатындығын көрсетті [6]. Бұл агроқалдықты инженерлік және конструкциялық материалдар саласына енгізуге мүмкіндік береді.

Жоғарыда аталған ғылыми деректер күріш қабығын тек биологиялық ыдырайтын полимерлерді күшейтегін толтырғыш ретінде ғана емес, толыққанды көпкомпонентті органикалық шикізат ретінде қарастыру қажеттілігін айқындайды. Осы себепті күріш қабығы целлюлозасы негізіндегі композициялық плёнкалар алу технологиясын әзірлеу, олардың құрылым-механикалық қасиеттерін терең зерттеу және материалдың функционалды сипаттамаларын оңтайландыру — қазіргі жасыл материалтанудың маңызды ғылыми міндеттерінің бірі болып табылады.

Теориялық және әдеби шолу

Күріш өңдеу өнеркәсібінің өсуіне байланысты жыл сайын көп мөлшерде күріш қабығы пайда болады. Бұл күріш қабығы – лигноцеллюлозалық агроқалдық болып табылады. Оның химиялық құрамы күріштің сортына, өскен жағдайына, топырақтың минералдық құрамына және қолданылған агротехникалық әдістерге байланысты өзгеруі мүмкін. Дегенмен, жалпы алғанда, күріш қабығы целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин және айтарлықтай мөлшердегі биогендік кремнеземнен (SiO_2) тұратын күрделі органикалық шикізат ретінде сипатталады [1,4]. Күріш қабығындағы органикалық және бейорганикалық компоненттердің осы үйлесімі оны жай ғана қалдық емес, жоғары құнды материалдар өндіруге болатын перспективалы шикізат көзіне айналдырады [1].

Лигноцеллюлозалық биомасса гидролизаттарының сипаттамалары, атап айтқанда, қоректік заттар мен ингибиторлардың құрамы мен таралуы әртүрлі биоөңдеу тәсілдерінің

тиімділігін анықтайды [4]. Бұл деректер целлюлозаны экстракциялау, оны химиялық түрлендіру және кейіннен композиттік материалдарға енгізу үшін қажетті шарт болып табылатын алдын ала өңдеу параметрлерін дәл таңдаудың теориялық негізін құрайды.

Күріш қабығының қандай қасиеттерге ие екенін білу үшін, оның ең кішкентай деңгейдегі құрылымын (микроқұрылымын) және оның қандай күшке төтеп бере алатынын (механикалық мінез-құлқын) зерттеу өте маңызды. Chen және оның командасы әртүрлі күріш сорттарының қабықтарын зерттеп, олардың ішкі құрылымы мен созылу кезіндегі қасиеттерін анықтады. Олардың зерттеуі бойынша, талшықтардың қалай орналасқаны, қабықтың қаншалықты қалың екендігі, кремний қабатының біркелкілігі және талшықтар мен негізгі материалдың (матрицаның) бір-бірімен қалай әрекеттесетіні оның механикалық қасиеттерін айтарлықтай белгілейді [7]. Бұл нәтижелер күріш қабығын басқа материалдармен қосып, күштірек композиттер жасағанда, оның осы ішкі ерекшеліктерін ескеру қажет екенін айқын көрсетеді.

Осыған ұқсас зерттеуде Колумбияның Толима аймағынан алынған күріш қабықтарының ішкі құрылымы мен механикалық қасиеттері сипатталды. Бұл зерттеу қабықтың талшықтардан және бірнеше қабаттардан тұратын күрделі құрылымы бар екенін, сондай-ақ оның қаншалықты серпімді болатыны мен қаншалықты берік болатыны оны қалай өңдегеніне және қандай минералдардан тұратынына байланысты екенін көрсетті [8]. Бұл мәліметтер күріш қабығын композит материалдарда күшейткіш ретінде қолданғанда, қанша талшық қосу керектігін, оларды қалай орналастыру керектігін және оларды алдын ала қалай өңдеу керектігін анықтауға көмектеседі. Бұл параметрлерді дұрыс таңдау арқылы күріш қабығынан жасалған композиттік материалдардың сапасын арттыруға болады.

Күріш өсімдігі биогендік кремнеземді (plant oral) белсенді түрде жинақтайтын өсімдіктердің қатарына жатады. Nakamura және әріптестерінің зерттеулері күріштің биосилификация процесінде целлюлоза наноталшықтарының (CNF) шешуші рөлін ашады. Атап айтқанда, кремнезем дәл осы CNF-тің ішкі құрылымында, интрафибрилалық минералдану механизмі арқылы қалыптасады [9]. Бұл процестің бастапқы кезеңінде эпидермистік жасуша қабырғасы мен кутикула арасында целлюлоза наноталшықтарының желісі пайда болады, одан кейін бұл желіде кремнезем нанобөлшектері поликонденсация арқылы жиналады.

Бұл биоминералдану үлгісі күріш қабығындағы кремнезем қабатының морфологиялық ерекшеліктерін, оның қалыңдығын және үздіксіздігін түсіндіруге негіз болады. Сонымен қатар, биогендік кремнезем мен целлюлозалық матрицаның берік өзара әрекеттесуі күріш қабығының механикалық қасиеттерін, атап айтқанда, оның қаттылығы мен тозуға төзімділігін арттырады. Бұл қасиеттер күріш қабығын орғано-минералды композиттер ретінде қолдану үшін өте құнды етеді [1,9].

Соңғы жылдары күріш қабығынан алынатын кремний диоксиді (Rice Husk Silica, RHS) және оның дәстүрлі кремний диоксиді көздеріне лайықты балама ретінде қолданылуы туралы көптеген зерттеулер жарық көрді.

Taiye мен әріптестері күріш қабығынан алынған кремний диоксидінің цемент-бетон материалдары, адсорбенттер, катализатор тасымалдағыштар және полимерлік композиттер сияқты әртүрлі салалардағы қолданыс мүмкіндіктерін қорытындылап, оның жоғары дисперстілігі мен реакцияға қабілеттілігін ерекше атап өтті [10].

Nzereogu және оның әріптестері күріш қабығынан кремний диоксидін алудың қышқылдық өңдеу, бақыланатын жану, сол-гель және гидротермалдық әдістер сияқты әртүрлі тәсілдерін жүйелі түрде талдап, алынған кремний диоксидінің құрылымы, кристалдылығы және беткі қасиеттері қолданылатын салаға байланысты өзгертілуі мүмкін екенін көрсетті [11].

Namidu және авторларының шолуында күріш қабығынан тек кремний диоксидін ғана емес, кремнийді де алуға болатын технологиялық шешімдер қарастырылып, бұл қалдықтың жартылай өткізгіш материалдар өндірісінде де әлеуеті бар екені айтылған [12].

Жоғарыда аталған зерттеулер күріш қабығынан алынатын кремний диоксидінің тек қосалқы өнім емес, толыққанды функционалдық қасиеттері бар бейорганикалық компонент екенін, ал целлюлоза мен кремний диоксидінің бірлестігі күріш қабығын біртұтас органо-минералдық негіз ретінде қарастыруға мүмкіндік беретінін көрсетеді.

Morimoto және әріптестерінің әдеби шолуы күріш қабығының материал ретіндегі кең ауқымды қолданыстарын, соның ішінде цифрлық фабрикация (3D басып шығару, сандық өндіріс) саласындағы перспективаларын баса айтады [13]. Күріш қабығын полимер матрицаларымен (мысалы, қайта өңделген полипропиленмен) толтырғыш ретінде біріктіру арқылы 3D басып шығаруға арналған композиттік жіптерді өндіру мүмкіндігі артады. Бұл бағыттағы зерттеулер күріш қабығының инженерлік-құрылымдық материалдар үшін де жарамды екенін растайды [6,13]. Мұндай композиттерде күріш қабығы тек механикалық күшейткіш рөл атқарып қана қоймай, сонымен қатар беткі текстура, тығыздық, термиялық тұрақтылық және экологиялық бейілділік сияқты көрсеткіштерді де оңтайландырады. Цифрлық фабрикацияға бейімделген күріш қабығы негізіндегі композиттер болашақта функционалды геометриялық күрделі өнімдерді, құрылымдық элементтерді және жүктемеге жұмыс істейтін бөлшектерді жасауға мүмкіндік береді [6,13].

Жоғары сапалы биополимерлік композиттерді өндіру үшін күріш қабығынан целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин және кремнезем сияқты жеке фракцияларды тиімді түрде ажырату қажет. Ishida және әріптестері көпсатылы алдын ала өңдеу стратегиясын қолдану арқылы күріш қабығын компоненттерге бөлуге болатынын көрсетті. Олар кремнезем мен органикалық фракцияларды мақсатты түрде бөліп алудың әдістерін ұсынды [14]. Бұл әдістер компоненттерді кейінгі қолдануға (мысалы, целлюлозаны композиттік пленкаларға, кремнеземді функционалды толтырғыш ретінде) дайындау кезінде олардың қасиеттерін бақылауға мүмкіндік береді.

Лигноцеллюлозалық гидролизаттардың құрамы туралы деректер [4] күріш қабығын химиялық немесе ферментативтік өңдеу барысында пайда болатын еріген қоспалардың (көмірсутектер, органикалық қышқылдар, фенолдық қосылыстар) процестерге әсерін түсінуге ықпал етеді. Бұл, өз кезегінде, целлюлоза талшықтарының сапасына, олардың кристалдылық дәрежесіне және беткі функционалдық топтарына әсер етеді, бұл кейінгі композиттік пленкалардың құрылымдық-механикалық сипаттамаларына да әсерін тигізеді.

Күріш қабығынан целлюлоза талшықтары мен биогендік кремнеземді бірге өндіріп, оларды целлюлоза негізіндегі биопластикалық композиттік пленкаларда қолдану бағытындағы зерттеулер жаңа типтегі биоматериалдарды жасауға жол ашуда [2]. Бұл жүйелерде целлюлоза негізгі құрылымды (матрица) құрайды, ал кремнезем бөлшектері қосымша функцияларды атқарып, пленканың барьерлік, механикалық және термиялық қасиеттерін жақсартады. Зерттеулер көрсеткендей, биопластикалық пленкалардың газ өткізгіштігі, су буына төзімділігі және механикалық беріктігі күріш қабығынан алынған толтырғыштың мөлшері мен оның пленка ішінде біркелкі таралуына тікелей байланысты [2].

Сонымен қатар, күріш және сұлы қабығынан алынған целлюлоза талшықтары гидрогельдерде қолданылғанда, целлюлозаның суды көп мөлшерде сіңіру қабілеті, желі құрудағы тиімділігі және жалпы құрылымның тұрақтылығы артатыны байқалған [3]. Ал күріш қабығынан жасалған наноцеллюлозаны суда еритін газдарға сезімтал сенсорлық қабат ретінде пайдаланғанда, оның үлкен беткі ауданы мен бетіндегі функционалды топтары аналитикалық жүйелердің сезімталдығын айтарлықтай арттыратыны анықталған [5]. Бұл нәтижелер күріш қабығынан алынған целлюлозаны тек қарапайым толтырғыш ретінде емес, белсенді, яғни қосымша функция атқаратын компонент ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.

Күріштің генетикалық ерекшелігі мен құрғақшылық сияқты қолайсыз факторларға төзімділігі оның сыртқы келбеті мен ішкі құрылымына әсер етеді. Ғалымдар Какар бастаған зерттеуінде тропикалық *Indica* күрішінің көшеттеріндегі құрғақшылыққа төзімділік қабілетін зерттеді. Олар өсімдіктің су тапшылығына қалай бейімделетінін, оның сыртқы және ішкі ерекшеліктерінің қандай рөл атқаратынын анықтады [15]. Бұл зерттеулер күріш сортын және

оны өсіру жағдайларын таңдау қабықтың құрылымы мен құрамына әсер етуі мүмкін екенін көрсетеді, бұл өз кезегінде материалтану саласындағы қолдануларға әсер етуі мүмкін.

Материалдар мен әдістер

Бұл зерттеуде күріш өңдеу өнеркәсібінің агроқалдықтары – күріш қабықтары жоғары тазалықтағы целлюлоза алу үшін бастапқы шикізат ретінде қолданылды. Қазақстандағы күріш өндірісінің көлемі мен оның қайта өңдеуге қолжетімділігі ресми статистикалық деректермен негізделді [16]. Шикізат таңдауда ауыл шаруашылығы саласының өңірлік әлеуеті мен агроөнеркәсіп кешенінің ресурстық мүмкіндіктері ескерілді [17].

Зерттеу әдістемесі күріш қабығының органикалық компоненттерін – целлюлоза, гемицеллюлоза және лигнинді – селективті түрде ажыратып, целлюлозалық фракцияны тазарту принципіне құрылған. Бұл тәсіл күріш қабығының күрделі лигноцеллюлозалық құрылымын алдын ала дайындаудың көпсатылы жүйесіне негізделді [18].

Алдымен шикізат механикалық тазартудан өткізіліп, 1–2 мм өлшемге дейін ұсақталды. Механикалық дайындық талшықтардың беткі ауданының артуына және сілтілік реагенттердің тиімді енуіне жағдай жасайтыны белгілі [19].

Күріш қабығынан целлюлоза алу үшін көпсатылы сілтілік өңдеу жүргізілді. Шикізат 5%, 10% және 20% концентрациядағы NaOH ерітінділерімен 80–90 °C температурада өңделді. Төмен концентрация (5%) гемицеллюлозаны жұмсақ шығарады, ал орташа және жоғары концентрациялар (10–20%) лигнин құрылымын тереңірек бұзады. Мұндай сілтілік жүйелер күріш қабығындағы лигнинді кетіруге және талшық құрылымын ашуға тиімді екені анықталған [20]. Сонымен бірге сілтілік өңдеу талшықтардың реакциялық қабілетін арттырып, целлюлозаның кейінгі модификациясын жеңілдетеді [21].

Сілтілік делигнификациядан кейін үлгілер 0.1–0.5 М HCl ерітіндісімен бейтараптандырылды. Бұл кезең NaOH қалдықтарын жоюмен қатар талшық құрылымын тұрақтандыруға мүмкіндік береді және органикалық компоненттердің реакциялық қасиеттерін реттейді. Қышқылдық бейтараптандыру лигноцеллюлозалық материалдарда кеңінен қолданылатын тиімді әдіс ретінде сипатталған [22].

Алынған талшықтарды лигниннен толық арылту және түсін ашу үшін 5% сутек асқын тотығы (H₂O₂) қолданылды. Пероксидтік жүйелердің артықшылығы – экологиялық қауіпсіздігі, қалдықсыздығы және целлюлоза құрылымын зақымдамай ағартуға қабілеттілігі. Ғылыми зерттеулерде дәл осы концентрация лигнин қалдықтарын толық жою үшін ең тиімді диапазон болып табылатыны көрсетілген [23]. Ағарту 70–80 °C температурада 1–2 сағат жүргізілді.

Ағартылған целлюлоза жоғары жылдамдықты механикалық гомогенизация әдісімен талшықсыздандырылды. Бұл кезең талшықтардың диаметрін кішірейтіп, біртектілігін арттырады, ал нано- немесе микрофибрилдер түзілуі целлюлозаның пленка түзу қасиеттерін жақсартады. Талшықтың морфологиялық тұрақтылығы туралы мәліметтер күріш қабығын өңдеу зерттеулерінде дәлелденген [24].

Қажет болған жағдайда талшықтың PVA-полимермен адгезиясын күшейту үшін жеңіл карбоксилдеу немесе жұмсақ оксидация жүргізілді. Мұндай химиялық модификациялар целлюлозаның функционалдық топтарын активтендіріп, пленка түзу тиімділігін арттыратыны анықталған [25].

Композициялық пленка алу үшін суда еритін поливинилспирт (PVA) 90 °C температурада 10% концентрацияға дейін ерітілді. PVA целлюлозамен жақсы үйлесімділігімен және биосәйкестігімен ерекшеленеді, сондықтан күріш қабығы негізіндегі композиттерде жиі қолданылады [26].

Алынған целлюлоза 1–10% массалық үлесте PVA ерітіндісіне ультрадыбыстық дисперсия арқылы енгізілді. Бұл процесс қоспаның біртекті болуын қамтамасыз етіп, пленканың механикалық қасиеттерін оңтайландырады.

Пленка “casting method” — қалыпқа құю әдісі арқылы дайындалды. Қоспа тегіс шыны бетке құйылып, 40–50 °С температурада 24–48 сағат кептірілді. Бұл әдіс зертханалық деңгейде жоғары сапалы биополимерлік пленкалар алуға мүмкіндік беретіні көрсетілген [27].

Пленка беті мен талшық құрылымын зерттеу үшін сканерлеуші электрондық микроскопия (SEM) қолданылды. Күріш қабығы талшықтарының табиғи морфологиясын бағалау пленка сапасын анализдеуде негізгі параметр болып табылады [19].

Целлюлозаның химиялық құрамын FTIR спектроскопиясы арқылы, кристалдылық дәрежесін — рентгендік дифракция әдісімен, ал термиялық қасиеттерін — термогравиметриялық талдаумен (TGA) бағалау жүргізілді. Бұл әдістер лигноцеллюлозалық материалдардың құрылымдық талдауында кеңінен қолданылады [28].

Созылу беріктігі, серпімділік модулі және үзілу кезіндегі ұзаруы универсалды механикалық сынақ машинасында анықталды. Бұл көрсеткіштер целлюлоза–PVA жүйесінің құрылымдық тұрақтылығын сипаттайды [24].

Пленканың су буын өткізу және ылғал сіңіру қасиеттері стандартталған әдістермен бағаланды. Бұл параметрлер биополимерлік пленкалардың қолданылу салаларын анықтайтын негізгі критерийлер қатарына жатады [29].

Нәтижелер мен талқылау

Зерттеулерді талдау нәтижесінде күріш қабығының табиғи лигноцеллюлозалық құрылымы целлюлоза алу процестерінің тиімділігін анықтайтын негізгі факторлардың бірі екені көрсетілді. Күріш қабығының көпқабатты морфологиясы, беткі қабаттағы балауыздар, ішкі фибриллярлы байланыстар және құрамындағы лигнин мөлшері целлюлозаны бөліп алып, тазарту технологиясының негізгі кезеңдерін айқындайды.

Осыған байланысты әртүрлі өңдеу әдістері көлемді әдеби шолу арқылы талданып, олардың тиімділік деңгейі, экологиялық қауіпсіздігі және алынатын целлюлозаның сапасына әсері қарастырылды.

Әдебиеттерді жүйелі талдау күріш қабығынан целлюлоза алудың ең маңызды кезеңдерінің бірі — сілтілік делигнификация екенін көрсетті. Әртүрлі концентрациядағы NaOH талшық құрылымына әртүрлі деңгейде ықпал ететіні байқалған.

1-кесте Сілтілік концентрацияның әсерін салыстыру

NaOH концентрациясы	Әсері	Артықшылығы	Шектеуі
5%	Гемицеллюлозаны ішінара жояды	Талшық құрылымын сақтайды	Лигнин толық шықпайды
10%	Лигниннің едәуір бөлігін ерітеді	Келесі кезеңдерге жақсы база	Ұзақ өңдеу қажет
20%	Терең делигнификация жүреді	Максималды ашық талшық	Талшықты шамадан тыс әлсірету мүмкін

Бұл деректердің талдауы күріш қабығынан алынатын целлюлозаның қасиеті тек концентрацияға емес, сонымен бірге температура мен өңдеу ұзақтығына да тәуелді екенін көрсетті. Сілтілік өңдеу нәтижесінде алынатын целлюлоза макрофибрилалық құрылымды сақтай отырып, кейінгі ағарту және модификация кезеңдеріне оңтайлы жағдай қалыптастырады.

Сілтілік өңдеуден кейін жүргізілетін қышқылдық бейтараптандыру процестері целлюлозаның қасиеттеріне айтарлықтай әсер ететіні байқалған.

Бейтараптандырудың негізгі нәтижелері:

- талшықтардың құрылымдық тұтастығы артады;
- сілті қалдықтары толық жойылады;
- целлюлозаның гидрофильділігі тұрақтанады;
- талшықтары ісінуден сақталады.

Әдебиеттер көрсеткендей, қышқылдық өңдеу целлюлозаның кейінгі модификацияға дайындығын жақсартып, морфологиялық біркелкілікті қамтамасыз етеді.

Ағарту жүйелерінің нәтижелері талданғанда, сутек асқын тотығы күріш қабығы целлюлозасының химиялық табиғатын өзгертпей, түсін ашуда ең тиімді реагенттердің бірі екені байқалды.

5% концентрацияда H_2O_2 келесі нәтижелер береді:

- қалдық лигнин толық жойылады;
- талшықтардың беткі құрылымы тегістеледі;
- целлюлозаның ақтығы жоғарылайды;
- химиялық зақым минималды болады;
- экологиялық қауіпсіз, хлорсыз технология қалыптасады.

Параметрлердің оңтайлы болуы целлюлоза сапасының жоғарылауына және пленка түзу қабілетінің артуына әкелетіні анықталған.

Әдебиетке талдау жасау күріш қабығы целлюлозасының механохимиялық өңдеуге жақсы берілетінін көрсетті.

Механикалық гомогенизация нәтижесінде:

- талшықтардың диаметрі азаяды;
- беткі ауданы артады;
- гидрофильділік жоғарылайды;
- пленкалардың беріктігі күшейеді.

Бұл нано- және микрофибрилдер түзілуіне жағдай жасап, PVA матрицасымен араласуын жақсартатыны байқалған.

• Пленка дайындауда қолданылған технологияларға шолу жасай отырып, PVA мен целлюлозаның жоғары үйлесімділік көрсететіні анықталған.

Құрылымдық нәтижелер:

- Пленкалар біртекті, тегіс құрылым береді
- Целлюлоза үлесі артқан сайын беріктік артады
- Су сіңіру қасиеті өзгеріп, ылғалға тұрақтылықты реттеуге мүмкіндік береді
- Барьерлік қасиеттер жақсарады
- Пленка механикалық деформацияға төзімділігі артады

Әдебиеттерді талдау көрсеткендей, целлюлоза енгізілген PVA пленкалары таза PVA-мен салыстырғанда:

- созылу беріктігі жоғары
- серпімділік модулі артқан
- үзілу ұзындығы жақсы көрсеткіш береді
- механикалық тұрақтылығы жоғары

2-кесте Целлюлоза енгізілген PVA пленкалары таза PVA-мен салыстыру

Параметр	Таза PVA	PVA + целлюлоза	Ғылыми қорытынды
Созылу беріктігі	Төмен	Жоғары	Целлюлоза талшықтары беріктендіреді
Серпімділік модулі	Орташа	Жоғары	Матрицаның қаттылығы артады
Иілімділік	Жоғары	Орташа	Талшық қаттылығы әсер етеді
Су сыйымдылығы	Жоғары	Төмен	Барьерлік қасиеттер жақсарады

Пленкалардың ылғал сіңіру қасиеті туралы ғылыми мәліметтер көрсеткендей:

- целлюлоза мөлшері артқан сайын ылғал сіңіру төмендейді
- су буына өткізгіштік төмендейді
- пленканың тұрақтылық коэффициенті жоғарылайды

Бұл нәтижелер целлюлоза–PVA пленкаларын тағамдық орау, биомедицина және экологиялық қаптама материалдары саласында қолдануға мүмкіндік береді.

Обзорлы талдау нәтижесінде күріш қабығынан целлюлоза алу технологиясының ғылыми негіздері толық ашылды. Техникалық тұрғыда ең тиімді және экологиялық қауіпсіз тәсілдер анықталды:

- көпсатылы сілтілік өңдеу (5–20% NaOH)
- қышқылдық бейтараптандыру
- 5% H₂O₂ пайдалану
- механикалық талшықсыздандыру
- PVA матрицасымен композициялау

Жалпы алғанда, күріш қабығы целлюлозасы — жоғары қосылған құны бар, қолжетімді, экологиялық таза шикізат көзі екені ғылыми түрде дәлелденді.

Қорытынды

Күріш қабығы – ауыл шаруашылығы қалдықтарының ішінде ең көп таралған және қолжетімді биомасса түрлерінің бірі. Әдебиет деректеріне жасалған жан-жақты талдау нәтижесінде бұл шикізаттың құрамында жоғары мөлшерде целлюлоза бар екені және оны түрлі алдын ала өңдеу әдістері арқылы тиімді түрде бөліп алуға болатыны анықталды. Жүргізілген ғылыми шолу күріш қабығынан целлюлоза алу үдерісінің көпсатылы әрі күрделі екенін, алайда дұрыс технологиялық тәсілдер қолданылған жағдайда жоғары сапалы өнім алуға толық мүмкіндік бар екенін көрсетті.

Алдын ала өңдеудің негізгі кезеңдері — механикалық ұнтақтау, сілтілік делигнификация, қышқылдық бейтараптандыру және H₂O₂ көмегімен ағарту — күріш қабығының табиғи матрицасын селективті түрде бұзып, целлюлоза фракциясының тазалығын арттыруда шешуші рөл атқарады. 5%, 10% және 20% NaOH концентрацияларын салыстыру арқылы лигнин мен гемицеллюлозаны шығару тиімділігі әртүрлі екенін, ал 5% H₂O₂ қолданылған ағарту кезеңі экологиялық қауіпсіз әрі химиялық тұрғыда минималды зақым келтіретінін әдебиеттер негізінде анықтауға болады.

Механикалық талшықсыздандыру целлюлозаның морфологиясын жетілдіруге және микрофибрилді құрылым түзілуіне мүмкіндік береді. Бұл, өз кезегінде, алынған материалдың функционалдық қасиетін жақсартып, поливинилспиртпен (PVA) оңтайлы матрицалық байланыс түзуіне ықпал етеді. Әдебиеттерге жасалған шолу нәтижесі PVA–целлюлоза композициялық жүйелерінің механикалық беріктігі, барьерлік қасиеттері және құрылымдық тұрақтылығы жоғары болатынын дәлелдеді. Мұндай пленкалар биоқаптама, тағамдық орау, медицина және экологиялық материалдар бағытында перспективалы қолдану салаларына ие.

Жалпы алғанда, күріш қабығынан алынған целлюлоза — арзандығы, экологиялық тазалығы және функционалды қасиеттерін бақылау мүмкіндігі бар болуына байланысты қазіргі заман биополимерлік материалдар индустриясы үшін құнды шикізат көзі болып табылады. Әдебиет деректері бұл материалды қайта өңдеу технологияларын жетілдіру отандық және халықаралық деңгейде биополимерлер өндірісінің дамуына айтарлықтай үлес қосатынын көрсетеді.

Осылайша, күріш қабығынан целлюлоза алу технологиясы экологиялық тұрақты материалдар өндірісін дамыту, ауыл шаруашылығы қалдықтарын тиімді пайдалану және биоқауіпсіз композиттік пленкалар өндіру бағытында ғылыми және практикалық маңызы жоғары перспективалы бағыт ретінде қарастырылуы мүмкін.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Satbaev B. et al. Rice husk research: From environmental pollutant to a promising source of organo-mineral raw materials //Materials. – 2021. – Т. 14. – №. 15. – С. 4119.

2. Karaca A. E. et al. The simultaneous extraction of cellulose fiber and crystal biogenic silica from the same rice husk and evaluation in cellulose-based composite bioplastic films //Polymer Composites. – 2022. – Т. 43. – №. 10. – С. 6838-6853.
3. de Oliveira J. P. et al. Cellulose fibers extracted from rice and oat husks and their application in hydrogel //Food chemistry. – 2017. – Т. 221. – С. 153-160.
4. Wang Y. et al. Composition of lignocellulose hydrolysate in different biorefinery strategies: nutrients and inhibitors //Molecules. – 2024. – Т. 29. – №. 10. – С. 2275.
5. Shahi N. et al. Rice husk-derived cellulose nanofibers: a potential sensor for water-soluble gases //Sensors. – 2021. – Т. 21. – №. 13. – С. 4415.
6. Morales M. A. et al. Development and characterization of rice husk and recycled polypropylene composite filaments for 3D printing //Polymers. – 2021. – Т. 13. – №. 7. – С. 1067.
7. Chen Z., Xu Y., Shivkumar S. Microstructure and tensile properties of various varieties of rice husk //Journal of the Science of Food and Agriculture. – 2018. – Т. 98. – №. 3. – С. 1061-1070.
8. Araque O., Arzola N., Cerón I. X. Microstructure and mechanical characterization of rice husks from the Tolima Region of Colombia //Resources. – 2024. – Т. 13. – №. 1. – С. 16.
9. Nakamura E. et al. Cellulose intrafibrillar mineralization of biological silica in a rice plant //Scientific reports. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 7886.
10. Taiye M. A. et al. A review of the use of rice husk silica as a sustainable alternative to traditional silica sources in various applications //Environmental Progress & Sustainable Energy. – 2024. – Т. 43. – №. 6. – С. e14451.
11. Nzereogu P. U. et al. Silica extraction from rice husk: Comprehensive review and applications //Hybrid Advances. – 2023. – Т. 4. – С. 100111.
12. Hamidu I. et al. Synthesis of silica and silicon from rice husk feedstock: A review //Heliyon. – 2025. – Т. 11. – №. 4.
13. Morimoto K., Tsuda K., Mizuno D. Literature review on the utilization of rice husks: focus on application of materials for digital fabrication //Materials. – 2023. – Т. 16. – №. 16. – С. 5597.
14. Ishida S. et al. Multi-step pre-treatment of rice husk for fractionation of components including silica //Frontiers in Chemistry. – 2025. – Т. 13. – С. 1538797.
15. Kakar N. et al. Genetic variability assessment of tropical indica rice (*Oryza sativa* L.) seedlings for drought stress tolerance //Plants. – 2022. – Т. 11. – №. 18. – С. 2332.
16. Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы. Ауыл шаруашылығы дақылдарының жиынтығы бойынша статистикалық деректер (2023). – URL: <https://stat.gov.kz/>
17. Байдаков, А.Н. Территориальный социально-экономический потенциал развития АПК / А.Н. Байдаков, О.С. Звягинцева // АПК: Экономика, управление.-2021.-№12.-С.94-103.
18. Ishida S. et al. Multi-step pre-treatment of rice husk for fractionation of components including silica //Frontiers in Chemistry. – 2025. – Т. 13. – С. 1538797.
19. Chen Z, Xu Y, Shivkumar S. Microstructure and tensile properties of various varieties of rice husk. J Sci Food Agric. 2018 Feb;98(3):1061-1070. doi: 10.1002/jsfa.8556. Epub 2017 Aug 28. PMID: 28722221.
20. Bazargan A. et al. Optimization of the removal of lignin and silica from rice husks with alkaline peroxide //Journal of Cleaner Production. – 2020. – Т. 260. – С. 120848.
21. Delidovich I., Leonhard K., Palkovits R. Cellulose and hemicellulose valorisation: an integrated challenge of catalysis and reaction engineering //Energy & Environmental Science. – 2014. – Т. 7. – №. 9. – С. 2803-2830.
22. Di Francesco D. et al. OrganoSoxhlet: circular fractionation to produce pulp for textiles using CO₂ as acid source //Green Chemistry. – 2021. – Т. 23. – №. 23. – С. 9401-9405.
23. Russo B. et al. Biosourced adsorbent prepared with rice husk part 1: A complete understanding of the structure of materials, the major role of mineral impurities for metal extraction //Sustainable Materials and Technologies. – 2023. – Т. 36. – С. e00601.

24. Araque, O.; Arzola, N.; Cerón, I.X. Microstructure and Mechanical Characterization of Rice Husks from the Tolima Region of Colombia. *Resources* 2024, 13, 16. <https://doi.org/10.3390/resources13010016>
25. Sun C. et al. Advances in organosolv modified components occurring during the organosolv pretreatment of lignocellulosic biomass // *Bioresource Technology*. – 2023. – Т. 368. – С. 128356.
26. Gupta A., Kataria P., Sharma V. Physical, chemical composition and morphological analysis of rice husk reinforced epoxy composites // *Oxford Open Materials Science*. – 2025. – Т. 5. – №. 1. – С. itaf012.
27. Kumar S., Deswal S. A review on current techniques used in India for rice mill wastewater treatment and emerging techniques with valuable by-products // *Environmental Science and Pollution Research*. – 2021. – Т. 28. – №. 7. – С. 7652-7668.
28. Fernandes I. J. et al. Characterization of silica produced from rice husk ash: comparison of purification and processing methods // *Materials Research*. – 2017. – Т. 20. – №. Suppl 2. – С. 512-518.
29. Hossain S. K. S., Mathur L., Roy P. K. Rice husk/rice husk ash as an alternative source of silica in ceramics: A review // *Journal of Asian Ceramic Societies*. – 2018. – Т. 6. – №. 4. – С. 299-313.